

PENGEBOMAN MELALUI UDARA DALAM PERANG YAMAN: TINJAUAN BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Milzam Giovanny A, Khoirur Rizal Lutfi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

milzamgiovannya@upnvj.ac.id, irul.rizal@upnvj.ac.id

Abstrak

Peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, salah satu cara yang lazim digunakan saat ini adalah pengeboman melalui udara. Cara ini efektif namun sering memakan korban dari pihak sipil yang tentu menjadi larangan Hukum Humaniter Internasional. Perang Yaman, dimana pihak koalisi Arab Saudi melakukan pengeboman melalui udara disebut acap kali mengenai objek yang bukan objek militer hingga banyak menewaskan masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional Prinsip Proporsionalitas melarang lebih besarnya kerusakan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Untuk itu tulisan ini membahas bagaimana hukum internasional utamanya Hukum Humaniter memandang peristiwa pengeboman melalui udara dalam konteks perang Yaman. Hasil pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman tidak Proporsional, karena banyaknya pengeboman melalui udara yang dilakukan tidak sesuai dengan Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 dan statuta Roma tahun 1998.

Kata Kunci: Prinsip Proporsionalitas, Pengeboman Melalui Udara, Perang Yaman, Hukum Humaniter Internasional.

Abstract

War is something that cannot be avoided with various backgrounds. As technology develops, one of the most commonly used methods today is aerial bombing. This method is effective but often cause civilians casualties which is certainly a prohibited by the International Humanitarian Law. The Yemeni War, is a war where the Saudi Arabian coalition carried out aerial bombings that often hit non military object and resulting a lot of civilian death. In the perspective of international humanitarian law, the Principle of Proportionality greater collateral damage compared with military benefits obtained. For that reason, this paper discusses how international law, primarily Humanitarian Law, views air bombing in the context of the Yemeni war. The results of the discussions carried out showed that aerial bombardment carried out by the Saudi Arabian coalition in the Yemeni war were not proportional, because many of the bombings by aircarried outwere not in accordance with Protocol 1 of the 1977 Geneva Conventions and the 1998 Rome statute.

Keywords: Proportionality Principle, Aerial Bombing, Yemen War, International Humanitarian Law.

A. LatarBelakang

Peperangan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dari dulu hingga sekarang. Terlebih dengan banyaknya kepentingan antar kelompok hingga antar

negara, perang dapat diartikan sebagai suatu kondisi tertinggi dari konflik yang terjadi pada manusia. Perang akan terjadi apabila Negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa

tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak dapat tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.¹ Berdasarkan hukum humaniter internasional (HHI), ada beberapa macam perang, yang apabila dilihat pada Konvensi Jenewa 1949 khususnya Konvensi Jenewa mengenai perlindungan warga sipil dalam keadaan perang dan Protokol tambahan 1 1977 (AP I 1977) dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu perang antar negara atau konflik internasional dan perang atau konflik non internasional.

Dalam peperangan berbagai cara dilakukan oleh para pihak yang berkonflik untuk mengalahkan musuh mereka dan tidak jarang cara-cara tersebut melanggar ketentuan terdapat pada Konvensi Jenewa maupun protocol-protokol tambahannya. Sehingga tidak jarang warga sipil turut menjadi korban akibat peperangan. Warga sipil sendiri merupakan orang yang bukan merupakan bagian dari satuan polisi ataupun tentara. Berdasarkan AP I 1977 warga sipil merupakan orang yang bukan merupakan kombatan dan bukan anggota dari militer. Pengaturan lebih lanjut mengenai warga sipil ada pada Pasal 50 AP I 1977² yang menyebutkan penduduk sipil merupakan penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 A (1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 kemudian apabila ada keraguan maka haruslah dianggap orang tersebut merupakan bagian dari masyarakat sipil. Adapun maksud dari kategori yang disebutkan pada pasal diatas adalah pengaturan mengenai kombatan. Sehingga Berdasarkan pengaturan diatas, maka warga sipil tidak diperbolehkan untuk ambil bagian dalam konflik bersenjata, dan keselamatannya dilindungi oleh Konvensi Jenewa beserta protokol - protokolnya.

¹Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Books, 1998, hlm. 565.

² Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of international Armed Conflicts (Protocol I 1977).

Salah satu cara berperang yang kerap dilakukan oleh para pihak yang sedang berperang dan sangat membahayakan bagi masyarakat sipil adalah pengeboman melalui udara, pengeboman melalui udara sendiri adalah pemboman yang dilakukan dari pesawat terbang, yang membawa amunisi bahan peledak untuk menghancurkan target di darat. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang berperang karena peperangan saat ini banyak mengambil tempat di perkotaan yang memiliki banyak bangunan, sehingga pengeboman lewat udara dilakukan untuk member jalan pintas bagi para pihak yang berperang untuk melumpuhkan musuh.

Pengeboman melalui udara sendiri merupakan cara yang sudah digunakan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum terjadinya perang dunia pertama. Penggunaan Pengeboman melalui udara pertama yang tercatat adalah ketika pasukan Austria mengepung Venesia pada tahun 1849, dimana pasukan Austria yang mengepung Venesia menerbangkan balon udara diatas kota venesia yang membawa peledak seberat 10-13 kg.³ Sedangkan untuk pengeboman melalui udara yang pertama kali dilakukan dengan pesawat adalah ketika Italia menyerang Ottoman (saat ini Turki) dalam perang di Libya, dimana pasukan Italia menggunakan pesawat untuk menjatuhkan bomb seberat 1.5 kilogram.⁴

Pada perang dunia pertama Pengeboman melalui udara menjadi praktik yang banyak dilakukan oleh para pihak yang berperang. Pengeboman melalui udara pertama yang dilakukan pada perang dunia pertama adalah ketika Jerman membombardir kota Antwerp Belgia menggunakan *Zeppelin* pada 24 sampai dengan 25 Agustus 1914, dimana pengeboman dilakukan dengan mengincar perkotaan yang menewaskan 10

³Justin D. Murphy, *Military Aircraft, Origins to 1918: An Illustrated History of Their Impact*, ABC-CLIO, 2005, Hlm. 9-10.

⁴Alan Johnston, "*Libya 1911: How an Italian pilot began the air war era*", diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-13294524>, pada tanggal 6 Januari pukul 13.00 wib.

orang. Kemudian Pengeboman melalui udara dilakukan oleh Inggris pada tahun yang sama di Dusseldorf dan Cologne untuk menargetkan pangkalan zeppelin. Selama Perang Dunia Pertama sendiri, Inggris merupakan salah satu pihak yang merasakan pengeboman melalui udara dimana pada tahun 1915 sampai dengan 1918 Jerman melakukan serangkaian pengeboman melalui udara yang mengincar kota London, dimana selama periode tersebut pengeboman yang dilakukan menewaskan 557 orang dan melukai 1358.⁵ Sayangnya kebanyakan pengeboman melalui udara tidak hanya menghancurkan target militer ataupun membunuh kombatan yang terlibat perang, tetapi juga membunuhwarg sipil yang berada di area yang menjadi target pengeboman.

Salah satu peperangan yang terjadi saat ini dan menyebabkan banyaknya warga sipil tewas akibat *aerial bombing* adalah perang sipil Yaman, perang ini berawal pada terjadinya *Arab Spring* pada 2011 yaitu badai revolusi pada awal tahun 2011. Pada 2014, pemberontak Muslim Syiah Houthi memanfaatkan kelemahan dari pemerintahan yang baru, dan mengambil alih Provinsi Saadah Utara, dan area sekitarnya. Kemudian pemberontak Houthi melanjutkan pergerakan mereka untuk masuk dan mengambil alih Ibu Kota Yaman, yaitu Sanaa, yang mengakibatkan harus dilarikannya Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi ke Arab Saudi.⁶ Konflik ini semakin membesar ketika pada Maret 2015, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan beranggotakan 8 negara yang mayoritas merupakan negara Arab Sunni, memutuskan untuk melakukan intervensi dan bertindak untuk membantu pemerintah yang diakui oleh dunia internasional dalam melawan pemberontak Houthi, dengan melakukan

bombardir melalui udara yang ditargetkan kepada pemberontak Houthi, dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Hadi.⁷

Keputusan dari Arab Saudi dan koalisinya untuk melakukan serangan udara kearah perkotaan ini diambil dengan harapan dapat menstabilkan keadaan dalam beberapa bulan saja, namun kenyataannya perang justru membesar dan hingga saat ini masih berlanjut, sehingga gencarnya pengeboman melalui udara yang dilakukan pasukan koalisi justru banyak membunuh masyarakat sipil Yaman. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), dari 26 Maret 2015 hingga 8 November 2018, terdapat total 17.640 masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan di Yaman, dimana korban meninggal sebanyak 6.872 orang, dan luka-luka sebanyak 10.768 orang. Dari angkatersebut, dikatakan bahwa 10.768 orang yang menjadi korban baik luka-luka maupun meninggal disebabkan oleh pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh pasukankoalisi.⁸

Hal tersebut sangatlah disayangkan mengingat hukum humaniter internasional memiliki prinsip proporsionalitas, di satu sisi prinsip ini bertujuan untuk melarang penggunaan senjata tertentu yang memiliki daya rusak besar, dan di sisi yang lain bertujuan untuk membatasi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh senjata yang dilegalkan.⁹ Prinsip ini juga memiliki fungsi untuk mengurangi *Collateral Damage* atau kerusakan tambahan, yaitu ke-

⁵Walter J Boyne, *The Influence of Air Power on History*, Casemate Publishers, 2003.

⁶“Yemen conflict explained in 400 words”, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44466574>, diakses pada 6 Januari 2020, pukul 13.15 wib.

⁷“Yemen civil war: the conflict explained”, theguardian.com/world/2019/jun/20/yemen-civil-war-the-conflict-explained, diakses pada 6 Januari 2020, pukul 14.25 wib.

⁸“Bachelet urges States with the power and influence to end starvation, killing of civilians in Yemen”, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23855&LangID=E, diakses pada 6 Januari 2020, pukul 14.15 wib.

⁹Thomas Cottier, et al, *The Principle of Proportionality in International Law*, Working Paper No 2012/38| December 2012, hlm.9.

rusakan yang tidak disengaja pada orang atau benda yang tidak sah sebagai target militer menurut hukum humaniter internasional yang secara umum diakibatkan oleh 2 hal. Yaitu serangan yang disengaja kearah masyarakat sipil, ataupun penyerangan terhadap kota secara menyeluruh.¹⁰

Salah satu prinsip dalam hukum humaniter internasional yang melarang lebih besarnya kerusakan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat adalah prinsip proporsionalitas. Untuk itu tulisan ini membahas bagaimana hukum internasional utamanya Hukum Humaniter memandang peristiwa pengeboman melalui udara dalam konteks perang Yaman didasarkan prinsip-prinsip yang berlaku yang utamanya adalah prinsip proporsionalitas mengingat banyaknya warga sipil yang menjadi korban pengeboman melalui udara dalam perang tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk secara lebih lanjut membahas persoalan bagaimana Pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam perang Yaman ditinjau berdasarkan Prinsip Proporsionalitas?

C. Pembahasan

1. Sekilas Mengenai Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional

Proporsionalitas adalah prinsip yang melarang serangan terhadap target militer yang bisa diprediksi akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, kecelakaan pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari ketiganya secara berlebihan apabila dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapatkan. Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas berupaya mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan memberi-

kan syarat yaitu efek dari cara-cara dan peralatan yang digunakan dalam perang tidak boleh tidak proporsional apabila dibandingkan dengan keuntungan militer yang dicari.¹¹

Menurut *Major Gregory G. Gillette* Prinsip Proporsionalitas menyadari bahwa nyawa penduduk sipil dan bangunan milik sipil akan hancur akibat peperangan. Sehingga prinsip ini memberikan celah apabila dalam pelaksanaan penyerangan, secara tidak sengaja timbul korban tewas ataupun luka-luka dari pihak warga sipil, selama kerugian serta korban dari warga sipil tidak lebih besar dari keuntungan militer yang didapatkan. Dengan demikian, proporsionalitas dimulai dengan mengidentifikasi objek militer yang valid dan memperhitungkan setiap kerusakan bangunan milik sipil atau hilangnya nyawa secara tidak disengaja yang dapat ditimbulkan dari serangan yang dilaksanakan terhadap objek militer tersebut. Kemudian hal itu dipertimbangkan oleh komandan yang bertanggungjawab apakah serangan tersebut akan menimbulkan *collateral damage* yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan keuntungan militer yang didapatkan.¹²

Dalam hukum humaniter internasional sendiri prinsip proporsionalitas diatur dalam beberapa pasal. Pengaturan mengenai Serangan yang menimbulkan kerugian sipil dan tidak sebanding dengan keuntungan militer diatur pada Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 Pasal 51 ayat 5 huruf B, pengaturan mengenai apa yang harus dilakukan sebelum melancarkan serangan diatur pada Pasal 57 ayat 2 huruf A, dan Pengaturan mengenai serangan yang memakan korban jiwa dari pihak sipil terdapat pada Pasal 85 ayat 3 Huruf B. Selain itu prinsip proporsionalitas juga diatur pada

¹⁰Bruce Cronin, "Reckless endangerment warfare: Civilian casualties and the collateral damage exception in international humanitarian law.", *Journal of peace research* 50.2 (2013): 175-187, hlm. 175.

¹¹"Proportionality", <https://casebook.icrc.org/glossary/proportionality>, diakses pada 3 Maret 2020, pukul 11.09 wib.

¹²Major Gregory G. Gillette, "Proportionality in The Law of War", <https://mcamarines.org/gazette/proportionality-in-the-law-of-war/>, diakses pada 4 Juni 2020, pukul 14.20 wib.

Statuta Roma tahun 1998 pada pasal 8 no. 2 yang mengatur mengenai kejahatan perang.

2. Pengertian *Military Necessity* dan Keuntungan Militer

Military Necessity merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional yang sudah diakui sedari dulu dalam perkembangan hukum humaniter. Prinsip *military necessity* sendiri pertama kali dijadikan hukum tertulis pada 24 April 1863, ketika terjadinya perang saudara di Amerika Serikat, dimana pada saat itu Dr. Francis Lieber memberikan saran pada Presiden Lincoln untuk membentuk peraturan Militer AS yang mengatur mengenai kebiasaan peperangan. Hal itu kemudian dinamakan *General Orders No. 100: Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field* yang kemudian lebih dikenal sebagai *Lieber Code*.¹³

Lieber Code menjadi penting dalam perkembangan hukum humaniter Internasional karena *Lieber Code* memberikan definisi *military necessity* pada pasal 14, yang berbunyi, "*Military Necessity*, sebagai mana diakui oleh negara beradab, terdiri dari langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan akhir dari peperangan yang sah menurut hukum modern dan hukum perang. Selain itu *Lieber Code* juga memberikan batasan bagi *Military Necessity* yang diatur pada pasal 16 yang berbunyi "*Military Necessity* tidak mengakui kekejaman, yaitu penderitaan berlebihan, pelaksanaan balas dendam, melukai diluar pertarungan, atau penyiksaan untuk mendapatkan penguasaan. Tidak juga mengakui penggunaan racun, penghancuran secara membabi buta terhadap suatu wilayah. Dan pada umumnya *military necessity* tidak mengakui berbagai tindakan permusuhan yang mempersulit terjadinya perdamaian."¹⁴

¹³Hersapta Mulyono, "PRINSIP MILITARY NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL HUMANITER." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.2 (2005): 167-201, hlm. 168-169.

¹⁴U.S. War Department, *General Orders No. 100 Instructions For the Government of Armies of*

Prinsip *Military Necessity* adalah prinsip yang memungkinkan untuk dijadikannya suatu objek sipil sebagai sasaran militer ketika objek sipil itu memang digunakan dan memberikan manfaat bagi pihak militer musuh, serta penghancurannya dapat memberikan keuntungan militer yang besar.¹⁵ Berdasarkan *Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, the Separation Barrier and International Humanitarian Law: Policy Brief 6* Dalam penggunaan *military necessity*, terdapat 5 buah tahapan yang bersifat kumulatif, dimana kelima tahapan tersebut harus dibuktikan untuk menyatakan suatu tindakan pelanggaran hukum humaniter dapat dibenarkan oleh prinsip *military necessity*, dimana kelima tahapan tersebut diawali dengan tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum humaniter internasional, kemudian benar-benar ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah cara yang paling sesuai untuk mendapatkan keuntungan militer yang diharapkan, setelah itu harus dipastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi prinsip proporsionalitas, dan langkah terakhir adalah memastikan bahwa Tindakan yang dilakukan sudah melalui pertimbangan aspek-aspek yang terkait.¹⁶

Keuntungan Militer sendiri dapat diartikan sebagai harapan yang kuat bahwa serangan itu akan memberikan kontribusi yang relevan dan proporsional terhadap tujuan serangan militer yang terlibat.¹⁷

the United States in the Field, Adjutant General's Office, 1863, (Washington: Government Printing Office, 1898). Pasal 14&16.

¹⁵Ambarwati et.al, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm. 42.

¹⁶*Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, the Separation Barrier and International Humanitarian Law: Policy Brief 6* (HPCR, Juli 2004) *International Humanitarian Law Research Initiative*.

¹⁷"Section B. Determination of the anticipated military advantage", https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule14_sectionb, dikases pada 8 Juni 2020, Pukul 16.58 wib.

Dalam menilai Keuntungan Militer terdapat 2 interpretasi cara dalam menilai sebuah serangan, cara pertama adalah per kasus, dan cara kedua adalah secara keseluruhan selama peperangan berlangsung. Dimana penilaian secara per kasus mengacu pada tujuan spesifik dari tindakan penyerang anter tentu, sedangkan penilaian secara keseluruhan mengacu pada penyerangan yang dilakukan selama peperangan yang dibandingkan dengan seberapa banyak cara tersebut berkontribusi terhadap tercapainya tujuan dari pihak yang berperang.¹⁸

Keuntungan militer sendiri haruslah murni karena *military necessity*, karena pada dasarnya keuntungan militer merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi untuk mendasari suatu tindakan yang dilakukan dalam peperangan dengan prinsip *military necessity*, dimana Tindakan yang dilakukan adalah yang paling tepat untuk meraih keuntungan militer yang diharapkan.¹⁹

3. Pengeboman Melalui Udara Dalam Perang Yaman.

Berdasarkan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) pada tahun 2018 no. A/HRC/39/43, Serangan udara yang dilakukan koalisi Pimpinan Saudi Arabia telah banyak korban dari warga sipil. Tercatat dalam tiga tahun terakhir, serangan udara telah menghantam daerah perumahan, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas penahanan, kapal sipil dan bahkan fasilitas medis.²⁰

¹⁸Bernard L Brown, "The Proportionality Principle in the Humanitarian Law of Warfare: Recent Efforts at Codification", *Cornell Int'l LJ* 10 (1976): 134, hlm. 141.

¹⁹HPCR, *Loc. Cit.*

²⁰ United Nations, Human Rights Council, , Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014 : Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights containing the findings of the Group of Eminent International and Regional Experts and a summary of technical assistance provided by the Office of the High Commissioner to the National Commission of Inquiry", A/HRC/39/43 (17 Agustus 2018), poin 28, hlm. 5.

Daerah pemukimanberulang kali terkena serangan udara, dan mengakibatkan kerusakan properti serta menimbulkan korban sipil yang signifikan. Dalam 60 kasus, Kelompok Ahli meninjau serangan udara yang menghantam daerah perumahan, menewaskan lebih dari 500 warga sipil, termasuk 84 wanita dan 233 anak-anak. Kelompok ahli menyelidiki serangan udara 25 Agustus 2017 yang menghantam sebuah bangunan perumahan di daerah Faj'Atan di kota Sana'a, menewaskan sedikitnya 15 warga sipil dan melukai 25 lainnya, termasuk 7 wanita dan 11 anak-anak. Laporan tersebut juga menyelidiki insiden 20 Desember 2017 di daerah Bab Najran di Kegubernuran Sa'dah di mana tiga serangan udara koalisi menghantam sebuah rumah keluarga, menewaskan sedikitnya 12 warga sipil, termasuk setidaknya 3 wanita dan 3 anak-anak.²¹

Selanjutnya pengeboman kearah ruang publik juga banyak menewaskan masyarakat sipil dimana dalam laporan tersebut disebutkan telah mengakibatkan tewasnya lebih dari 300 masyarakat sipil, dimana insiden terparah adalah Serangan udara 23 Agustus 2017 di wilayah Bayt Athri di distrik Arhab, Kegubernuran Sana'a, dan serangan udara 1 November 2017 yang menghantam sebuah hotel di pasar Al Layl di Provinsi Sa'dah secara gabungan menewaskan lebih dari 50 warga sipil dan mencederai 50 warga sipil lainnya dan Dalam setiap kasus, setidaknya 12 anak laki-laki termasuk di antara korban.²² Pengeboman melalui udara juga mengenai *Khamees Market* di distrik Mastaba dan *Mahsees Market* di provinsi Taiz yang menewaskan lebih dari 130 warga sipil, prosesi pemakaman di Sanaa juga tidak luput dari pengeboman yang dilakukan oleh pihak koalisi, dimana pengeboman tersebut telah menewaskan 137 warga sipil dan melukai 695 lainnya.²³ Selain itu, kasus pengeboman kearah Bus sekolah yang terjadi

²¹*Ibid*, poin 29, hlm. 6.

²²*Ibid*, poin 30, hlm. 6.

²³*Ibid*, poin 31 & 32, hlm. 6.

di kota Dahyan pada 9 Agustus 2018 juga merupakan kejadian yang fatal, karena dalam kasus pengeboman terhadap bus sekolah terjadi ditengah pasar yang ramai dengan warga sipil, sehingga mengakibatkan tewasnya 51 warga sipil, yang diantaranya adalah 40 anak-anak yang sebagian besar adalah penumpang dari bus sekolah tersebut.²⁴

Dalam laporan ini juga disebutkan bahwa pengeboman yang dilakukan oleh Arab Saudi dan koalisinya telah mengenai penjara, dimana serangan yang dilakukan pada 28 Oktober 2016 terhadap penjara di Al-Zaidia dan 17 Maret 2017 terhadap penjara di Sana'a telah membunuh kurang lebih 100 wargasiswa yang merupakan tahanan di penjara-penjara tersebut. Selain itu serangan udara juga menghantam kapal-kapal milik warga sipil di Provinsi Huddayah, dimana pada November 2015 hingga Mei 2018, setidaknya 40 nelayan terbunuh, selain itu serangan udara pada 17 Maret 2017 mengenai kapal yang berisi pengungsi, dimana kapal tersebut berisi pengungsi asal Somalia, dan serangan tersebut mengakibatkan tewasnya dan hilangnya 42 pengungsi.²⁵

Terakhir pada laporan ini *Médecins sans frontières*, menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan mereka juga terkena dampak dari serangan udara, dimana dalam laporan ini dikatakan serangan udara telah mengenai klinik, ambulance, dan rumah sakit, fasilitas terakhir yang terkena pengeboman adalah fasilitas pengobatan kolera yang difungsikan untuk menangani pandemi di Yaman, dimana fasilitas tersebut terkena bom melalui udara pada 2018. *Médecins sans frontières* sendiri mengklaim bahwa setiap lokasi fasilitas kesehatan mereka telah dilaporkan kepada pihak koalisi, dan diberikan tanda pembeda yang

jelas.²⁶

Berdasarkan laporan lisan terbaru dan pengantar laporan negara Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi (Kolombia, Siprus, Eritrea, Guatemala, Honduras, Iran, Nikaragua, Sri Lanka, Venezuela, Yaman) yang disampaikan pada sesi 43 Dewan Hak Asasi Manusia pada 27 Februari 2020 oleh *United Nations High Commissioner for Human Rights*, total korban dari warga sipil telah mencapai 7734 jiwa dan korban luka-luka sebanyak 12269, dan jumlah tersebut belum mencakup semua dan masih bisa bertambah.²⁷

4. Pengeboman Melalui Udara yang Dilakukan oleh Arab Saudi dalam Perang Yaman Ditinjau Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.

Prinsip Proporsionalitas adalah prinsip yang mencegah lebih besarnya *collateral damage* dibandingkan dengan keuntungan militer. Menurut Cicero, "Proporsionalitas adalah sebuah cara untuk menentukan apakah sebuah negara harus berperang setelah melakukan semua cara damai yang bisa dilakukan", selain itu menurut Grotius "Sebuah perang dapat dilihat adil ketika kekuatan militer digunakan secara proporsional dan perilaku dari negara selama berperang haruslah proporsional dengan tujuan peperangan."²⁸

Dalam hal proporsionalitas menemukan keseimbangan antara keuntungan militer yang dengan kerugian yang dialami masyarakat tidaklah mudah, tetapi terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu serangan dapat dikatakan proporsional, cara tersebut adalah

²⁶ *Ibid*, poin 36, hlm. 6.

²⁷ "Oral updates and introduction to country reports of the Secretary-General and the High Commissioner (Colombia, Cyprus, Eritrea, Guatemala, Honduras, Iran, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela, Yemen)", [ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25624&LangID=E](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25624&LangID=E), diakses pada 10 Juni 2020 pukul 15.35 wib.

²⁸ J. C. van den Boogaard, Proportionality in international humanitarian law, 2019, hlm. 25, 75-76.

²⁴ "The schoolboys on a field trip in Yemen were chatting and laughing. Then came the airstrike", edition.cnn.com/2018/08/13/middleeast/yemen-children-school-bus-strike-intl/index.html, diakses pada 8 Juni 2020, pukul 17.23 Wib.

²⁵ OHCHR, *Op. Cit.*, poin 33 & 34, hlm. 6.

dengan membandingkan kerugian masyarakat dengan keuntungan militer dari tiap serangan atau *case by case approach* dan dengan membandingkan kerugian masyarakat dengan keuntungan militer yang didapat secara jangka panjang dan terkadang dengan hasil perang atau *cumulative approach*.²⁹ Professor Yoram Dinstein mengatakan bahwa *military necessity* membolehkan penggunaan cara apapun memaksa musuh menyerah dan mendapatkan keuntungan militer hanya bila cara tersebut tidak melanggar hukum humaniter internasional.³⁰

Pada awal Perang Yaman berlangsung tujuan awal pasukan koalisi Arab Saudi melakukan bombardir melalui udara adalah untuk memaksa pemberontak Houthi tunduk dan menerima solusi politik yang didukung oleh ancaman militer Saudi sehingga bisa menyelesaikan konflik dengan cepat.³¹ Tetapi hal ini justru meningkatkan skala peperangan dan mengakibatkan banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban akibat pengeboman yang dilakukan hingga sekarang.

Hal ini tentunya tidaklah sesuai dengan Prinsip Proporsionalitas yang diatur pada Pasal 51 ayat 5 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949³² yang mengatur mengenai serangan yang dilarang dimana pasal tersebut mengatur bahwa serangan yang bisa diprediksi akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa korban jiwa dan luka-luka dari pihak sipil, kerusakan dari objek sipil, maupun gabungan dari ketiganya secara melampaui batas apabila dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang telah diharapkan sebelumnya. Karena sampai saat ini belum ada keuntungan militer konkrit dan nyata yang didapatkan dari pe-

ngeboman yang dilakukan oleh Pasukan Koalisi.

Apabila dilihat dengan cara *case by case* kasus pengeboman melalui udara kearah pemukiman masyarakat adalah kasus yang cukup fatal, selama peperangan terdapat 60 kasus pengeboman kearah pemukiman yang menewaskan kurang lebih 500 masyarakat sipil, dengan kasus terparah terjadi di Sana'a dimana pengeboman kearah pemukiman menewaskan 15 orang warga sipil.³³ Hal ini tentunya tidaklah proporsional, karena tidak ada keuntungan militer yang didapatkan dari dilakukannya pengeboman kearah pemukiman masyarakat, dan pasukan koalisi juga belum bisa menguasai kembali kota Sana'a.³⁴ Selain itu pengeboman kearah pemukiman warga merupakan hal yang tidak sesuai dengan protokol tambahan tahun 1977, dimana pada pasal 52 diatur bahwa objek milik sipil tidak boleh menjadi target penyerangan, pengertian objek sipil sendiri adalah objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dirumuskan pada ayat 2.³⁵

Melihat preseden yang pernah ada, kasus serupa pernah terjadi dalam Perang Bosnia, dimana pasukan Dewan Pertahanan Kroasia melakukan penghancuran properti milik penduduk di beberapa desa yang berlokasi di Vitez, salah satunya adalah desa bernama Ahmici, dimana dalam persidangan *The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* majelis hakim menyatakan Jendral Tihomir Blaskic bersalah atas penghancuran property milik masyarakat sipil yang bukan objek militer tanpa adanya *military necessity*.³⁶ Hal tersebut dapat disimpulkan karena beberapa hal, yaitu; tidak adanya tantara musuh yang

²⁹ Brown, *Op Cit*, hlm. 141.

³⁰ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Hlm. 18.

³¹ Mohammed Nuruzzaman, "Saudi Airstrikes on Yemen: Limits to Military Adventurism," Available at SSRN 2608411 (2015), hlm. 3.

³² Pasal 51 ayat 5 Protokol 1 1977, *Op. Cit.*

³³ "OHCHR, *Loc. Cit.*

³⁴ "Yemen war: 5 years since the Houthis' Sanaa takeover", *aljazeera.com/news/2019/09/yemen-war-5-years-houthis-sanaa-takeover-190921070639516.html*, diakses pada 12 Juni 2020, pukul 13.50 wib.

³⁵ Pasal 52 Protokol 1 1977, *Op. Cit.*

³⁶ *Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Case No. IT-95-14-T, Judgement, 3 March 2000 (Blaskic Trial Judgement)*, hlm. 137&141, par. 410&418.

mempertahankan Ahmici, tidak adanya perlawanan secara teratur, dan tidak adanya bekas-bekas perlawanan di desatersebut.³⁷

Selanjutnya pada kasus pengeboman kearah ruang dan fasilitas publik berdasarkan laporan OHCHR paling tidak telah terjadi sebanyak 29 kali dan menewaskan paling tidak 300 warg sipil, dengan kasus terparah terjadi pada saat pengeboman mengenai sebuah hotel di kota Sana'a yang mengakibatkan timbulnya 50 korban jiwa dari pihak sipil. Selanjutnya pengeboman kearah pasar juga merupakan kasus yang fatal, seperti pengeboman yang mengenai *Khamees Market* pada distrik mastabaa dan *Mahsees Market* dimana peristiwa ini banyak memakan korban dari pihak sipil, dimana kejadian tersebut telah menewaskan kurang lebih 130 orang.³⁸ Hal ini tidak bisa dikatakan proporsional karena pengeboman kearah ruang publik yang digunakan untuk mata pencaharian tidak sesuai dengan pasal 54 dimana pada ayat 2 dilarang untuk melakukan penyerangan, penghancuran, peniadaan, dan penelantaran terhadap objek yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil.³⁹

Masalah berikutnya adalah pengeboman yang tidak tepat sasaran dimana hal tersebut terjadi ketika prosesi pemakaman di Sana'a dihantam oleh serangan udara dari pihak Koalisi pada 2016, hal tersebut berakibat pada tewasnyamenewaskan 137 warg sipil dan melukai 695 lainnya.⁴⁰ Kemudian pengeboman terhadap bus sekolah yang berisianak-anak di kota Dahyan juga merupakan peristiwa yang fatal, peristiwa ini berawal ketika bus yang tengah berhenti ditengah pasar kemudian menjadi target serangan udara, sehingga berakibat pada tewasnya 51 warga sipil yang 40 diantaranya merupakan anak-anak.⁴¹

³⁷*Ibid*, hal. 135-137, par. 407, 408, & 409.

³⁸OHCHR, *Loc. Cit.*

³⁹Pasal 54 ayat 2 Protokol 1 1977, *Op. Cit.*

⁴⁰OHCHR, *Loc. Cit.*

⁴¹"*Yemen: Coalition Bus Bombing Apparent War Crime*", hrw.org/news/2018/09/02/yemen-coalition-bus-bombing-apparent-war-crime, diakses pada 12 Juni 2020, Pukul 16.45 Wib.

Selain kedua kasus tadi pengeboman terhadap Penjara dan Kapal milik warga sipil juga menjadi sorotan dari laporan OHCHR, dimana pada laporan tersebut dikatakan bahwa pengeboman kearah fasilitas penjara telah menewaskan kurang lebih 100 orang tahanan dimana para tahanan tersebut bukanlah kombatan, kemudian pengeboman kearah kapal milik masyarakat telah menewaskan kurang lebih 80 orang non kombatan, dimana kasus terparah terjadi pada 17 Maret 2017 yaitu saat pengeboman mengenai kapal yang berisi pengungsi asal Somalia, yang mengakibatkan tewasserta hilangnya 42 pengungsi.

Hal ini tidak proporsional karena tidak sesuai dengan pasal 57 dimana pada ayat 2 huruf a poin 1-3 dijelaskan bahwa pihak yang merencanakan atau memutuskan untuk melakukan penyerangan harus melakukan segala sesuatu untuk meneliti bahwa sasaran bukanlah warga sipil maupun objek sipil, kemudian tindakan pencegahan juga harus diambil dalam memilih cara dan alat untuk menyerang agar dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kerugian di pihak sipil, dan dalam pengambilan keputusan untuk menyerang, harus ada keyakinan bahwa *collateral damage* tidak akan lebih besar dari keuntungan militer yang didapatkan.⁴² Dalam kasus pengeboman kearah pemakaman dan bus sekolah, pihak Koalisi sudah mengakui kesalahan dan menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf, dimana pihak Koalisi mengatakan hal tersebut terjadi akibat adanya kesalahan informasi.⁴³ Selain itu pada kasus ini, pengeboman juga tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat 4 poin a yang mengatakan serangan yang tidak diarahkan kepada objek

⁴²Pasal 57 ayat 2 huruf a poin 1-3, Protokol 1 1977, *Op Cit.*

⁴³"*Saudi Arabia to Investigate Yemen Funeral Bombing*", <https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-to-investigate-yemen-funeral-bombing-1476115743>, "*Yemen conflict: Saudi-led coalition admits mistakes in deadly bus strike*", bbc.com/news/world-middle-east-45382561, diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 12:55 Wib.

militer yang spesifik dapat dikatakan sebagai *indiscriminate attack*.⁴⁴

Putusan terhadap pelaku *indiscriminate attack* pernah terjadi pada persidangan ICTY pada kasus *Brdanin Trial Judgment*. Radoslav Brdanin dinyatakan bersalah atas hancurnya property milik warga sipil tanpa adanya *Military Necessity*. Dimana pada putusan tersebut, salah satu hal yang menjadi dasar putusan adalah pasukan yang berada dibawah komandonya melakukan bombardir tanpa menargetkan objek militer yang spesifik dimana bisa dikatakan pasukan dibawah komandonya telah melakukan *indiscriminate attack*.⁴⁵

Permasalahan terakhir yang diakibatkan oleh pengeboman yang dilakukan oleh pihak koalisi Arab Saudi adalah terkenanya fasilitas medis berupa rumah sakit, Ambulance dan pusat penanganan pandemi kolera, dimana dalam laporan OHCHR ini *Médecins sans frontières* mengatakan bahwa fasilitas kesehatan milik mereka beberapa kali terkena bom yang dijatuhkan dari udara oleh pihak koalisi walaupun mereka telah melaporkan posisi fasilitas mereka kepada pihak koalisi dan telah memberikan tanda pembeda.⁴⁶ Pengeboman kearah fasilitas tidak bisa dikatakan proporsional karena tidak sesuai dengan Statuta Roma tahun 1998, dimana pada pasal 8 (2)(b)-(xxiv) dan (e)(2), dimana pada pasal tersebut diatur bahwa serangan kearah bangunan, material, satuan, kendaraan, serta personil medis yang menggunakan penanda yang jelas dan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan hukum internasional merupakan kejahatan perang.⁴⁷

Pada pokoknya, Prinsip Proporsionalitas melarang serangan terhadap target militer yang bisa diprediksi akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, ke-

celakaan pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari ketiganya secara berlebihan apabila dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapatkan. Sehingga ukuran pelanggaran juga ada pada pendekatan *Military Necessity*. Yaitu prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional dimana prinsip ini mengatur mengenai dibolehkannya penghancuran terhadap objek sipil selama penghancuran tersebut menghasilkan keuntungan militer yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang dihasilkan. Dalam penggunaan asas *Military Necessity*, ada 5 tahapan yang harus dipenuhi, yaitu; tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional, tindakan tersebut benar-benar harus dilakukan, tindakan tersebut sesuai dengan proporsionalitas, keuntungan militer yang masif harus didapatkan dari tindakan tersebut, dan sebelum melakukan tindakan segala aspek sudah dipertimbangkan.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis lakukan, maka tanpa melakukan *judgment* terlebih dahulu maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman memiliki kecenderungan melanggar prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional. Kecenderungan ini dapat dilihat melalui pendekatan kasus per kasus (*case by case approach*) yaitu membandingkan kerugian masyarakat dengan keuntungan militer dari tiap serangan maupun *cumulative approach* yaitu dengan membandingkan kerugian masyarakat dengan keuntungan militer yang didapat secara jangka panjang dan terkadang dengan hasil perang. Kesimpulan juga didasarkan atas dasar ketentuannya itu Protokol 1 Konvensi Jenewa yang dilanggar adalah, Pasal 51 ayat 4 dan 5 tentang *indiscriminate attack* dan serangan yang menimbulkan kerugian tidak perlu, pasal 52 mengenai perlindungan objek sipil, 54 ayat 2 mengenai perlindungan fasilitas umum yang penting bagi kehidupan masyarakat, dan 57 ayat 2 huruf 1 poin 1-3 mengenai

⁴⁴Pasal 51 ayat 4 Protokol 1 1977, Op. Cit.

⁴⁵*Prosecutor v. Radoslav Brdanin, Case No.: IT-99-36-T, Judgement, 1 September 2004*. hal. 97, par. 315.

⁴⁶OHCHR, *Loc. Cit.*

⁴⁷*Rome Statute 1998*, pasal 8 (2)(b)(xxiv) dan (e)(2).

keputusan komandan bertanggungjawab dalam memutuskan suatu serangan. Selain itu terjadi juga pelanggaran terhadap statute roma pasal 8 (2)(b)(xxiv) dan (e)(2) mengenai perlindungan terhadap fasilitas dan petugas medis. Selain itu, kesimpulan ini juga didasarkan atas beberapa peristiwa serupa seperti dalam beberapa peristiwa yang diputus ICTY.

2. Saran

Saran yang perlu dilakukan perlu dibuatnya konvensi internasional yang secara spesifik mengatur mengenai *Aerial Warfare*, terutama mengenai pengeboman melalui udara. Selain itu dalam konteks kasus yang penulis ambil, perlu juga kiranya dilakukan kajian lebih lanjut menyangkut aspek-aspek tanggungjawab Negara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Longmate, Norman. 1983. *The Bombers: The RAF offensive against Germany 1939–1945*. Hutchinson.
- Ambarwati, Dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boyne, Walter J. (2003). *The Influence of Air Power on History*
- Murphy, Justin D. (2005). *Military Aircraft, Origins to 1918: An Illustrated History of Their Impact*.
- Evans, Graham dan Jeffrey Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. Penguin Books, London.
- Van den Boogaard, J. C. *Proportionality in international humanitarian law*, 2019.

Konvensi Internasional:

- The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (GC IV) and The Additional Protocol I relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977.
- Adjutant General's Office, U.S. War Department. General Orders No. 100, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, 24 April 1863, Washington: Government Printing Office, 1898.
- The Rome Statute of the International Criminal Court 1998.

Putusan Pengadilan:

- Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Case No. IT-95-14-T, Judgement, 3 March 2000.
- Prosecutor v. Radoslav Brdanin, Case No.: IT-99-36-T, Judgement, 1 September 2004.

Laporan PBB:

- United Nations, Human Rights Council, , Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014 : Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights containing the findings of the Group of Eminent International and Regional Experts and a summary of technical assistance provided by the Office of the High Commissioner to the National Commission of Inquiry, A/HRC/39/43 (17 Agustus 2018), tersedia di <https://undocs.org/en/A/HRC/39/43>.

Jurnal Ilmiah:

- Thomas Cottier, R Echandi, R Leal-Arcas, R. G. Liechti-McKee, T. Payosova, & C. Sieber-Gasser, (2012). *The Principle of Proportionality in International Law*.
- Bruce, Cronin. "Reckless endangerment warfare: Civilian casualties and the collateral damage exception in international humanitarian law." *Journal of peace research* 50.2 (2013): 175-187.

HersaptaMulyono, "PRINSIP MILITARY NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL HUMANITER." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.2 (2005): 167-201.

Bernard L Brown, *"The Proportionality Principle in the Humanitarian Law of Warfare: Recent Efforts at Codification"*, *Cornell Int'l LJ* 10 (1976): 134.

Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Mohammed Nuruzzaman, "Saudi Airstrikes on Yemen: Limits to Military Adventurism," Available at SSRN 2608411 (2015).

Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, *the Separation Barrier and International Humanitarian Law: Policy Brief 6*, HPCR, Juli 2004, International Humanitarian Law Research Initiative.

Internet:

Alan Johnston, "Libya 1911: How an Italian pilot began the air war era", <https://www.bbc.com/news/world-europe-13294524>, diakses pada Senin 6 Januari 2020, pukul 13.00 Wib.

"Yemen conflict explained in 400 words", <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44466574>, diakses pada Senin 6 Januari 2020, pukul 13.35 Wib.

"Bachelet Urges states with power to end the power and influence to end starvation killing of civilians in Yemen", ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23855&LangID=E, diakses pada Senin 6 Januari 2020, pukul 14.15 Wib.

"Yemen civil war: the conflict explained", theguardian.com/world/2019/jun/20/yemen-civil-war-the-conflict-explained, diakses Pada Senin 6 Januari 2020 pukul 14.25 Wib.

"Proportionality", <https://casebook.icrc.org/glossary/proportionality>, diakses pada 3 Maret 2020, pukul 11.09 wib.

Major Gregory G. Gillette, "Proportionality in The Law of War", <https://mca-marines.org/gazette/proportionality-in-the-law-of-war/>, diakses pada 4 Juni 2020, pukul 14.20 wib.

"Section B. Determination of the anticipated military advantage", https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule14_sectionb, dikases pada 8 Juni 2020, Pukul 16.58 wib.

"The schoolboys on a field trip in Yemen were chatting and laughing. Then came the airstrike", edition.cnn.com/2018/08/13/middleeast/yemen-children-school-bus-strike-intl/index.html, diakses pada 8 Juni 2020, pukul 17.23 Wib.

"Oral updates and introduction to country reports of the Secretary-General and the High Commissioner (Colombia, Cyprus, Eritrea, Guatemala, Honduras, Iran, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela, Yemen)", ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25624&LangID=E, diakses pada 10 Juni 2020 pukul 15.35 wib.

"Yemen war: 5 years since the Houthis' Sanaa takeover", aljazeera.com/news/2019/09/yemen-war-5-years-houthis-sanaa-takeover-190921070639516.html, diakses pada 12 Juni 2020, pukul 13.50 wib.

"Yemen: Coalition Bus Bombing Apparent War Crime", hrw.org/news/2018/09/02/yemen-coalition-bus-bombing-apparent-war-crime, diakses pada 12 Juni 2020, Pukul 16.45 Wib.

“Saudi Arabia to Investigate Yemen Funeral Bombing”,
<https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-to-investigate-yemen-funeral-bombing-1476115743>, diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 12:55 Wib.

“Yemen conflict: Saudi-led coalition admits mistakes in deadly bus strike”,
[bbc.com/news/world-middle-east-45382561](https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45382561), diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 12:55 Wib.

